

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
« Понятие «туристский потенциал региона» : его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiy ozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....	561
Israilov Rustam Ibragimovich	
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....	568
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....	573
предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....	580
Jo'raev Husan	
O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....	587
Berdiev Temurbek Maxmudullo o'g'li	
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo'yicha xalqaro tajriba.....	594
Abdikarimov Islombek Ibragimovich	
Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....	605
Abiyev Davron Ilxomovich	
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta'sir qiluvchi omillar tahlili.....	611
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....	616
Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o'rni.....	624
Mo'minov Shohijahon Suyun o'g'li	
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish	628
G'aniyev Axrorjon Norboy o'g'li	
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o'zgarishlar va xatolar” standartining qo'llanilishi.....	637
Mamajonov Akramjon Turgunovich	
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko'rsatishning xususiyatlari.....	644
Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	650
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o'g'li	
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....	656
Юлдашев Жамшид Абрарович	
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....	665
bo'yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
Tasvirlarni ko'p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....	672
Samiyeva Maftuna	

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili	
Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati	
Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish	
Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat	
taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish	
imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari xodimlarini boshqarishning	
dolzarb masalalari	
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari	
Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar	
Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiriziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoira Azimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

MINTAQA TRANSPORT-LOGISTIKA XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH

UDK: 658.7(38.9)61

ORCID: 0009-0009-9788-4853

Nargiza Eshqobilova

Denov Tadbirkorlik pedagogika instituti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlil qilingan. Shuningdek, transport-logistika tizimini rivojlantirish yo'llari va istiqbollari, samaradorligini oshirish omillari, imkoniyatlari, tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari hamda transport-logistika tizimlarining samaradorligini aniqlash va hisoblash uchun bu xizmatlarga aynan qanday omillar va qay darajada ta'sir etishi o'rganish zarurligi, shuningdek, bu omillarni turlicha guruhlash mumkinligi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: transport-logistika, yuklar, samaradorlik, ta'sir etuvchi omillar, ortib-tushurish, baholash, tashkiliy-iqtisodiy mexanizm, mintaq.

Abstract: This article analyzes the efficiency of the transport-logistics system and the factors affecting them. Also, in order to determine and calculate the ways and perspectives of the transport-logistics system development, efficiency improvement factors, opportunities, organizational-economic mechanisms, and the need to study exactly what factors affect these services and to what extent. These factors can be grouped differently and are explained depending on the efficiency of which of the market participants is being determined.

Key words: transport-logistics, loads, efficiency, influencing factors, increase-decrease, evaluation, organizational-economic mechanism, region.

Аннотация: В данной статье анализируется эффективность транспортно-логистической системы и факторы, влияющие на нее. Также для определения и расчета путей и перспектив развития транспортно-логистической системы, факторов повышения эффективности, возможностей и организационно-экономических механизмов необходимо изучить, какие именно факторы и в какой степени влияют на эти услуги. Эти факторы могут быть сгруппированы по-разному и объясняются в зависимости от того, эффективность какого из участников рынка определяется.

Ключевые слова: транспортно-логистика, нагрузки, эффективность, факторы воздействия, повышение-снижение, оценка, организационно-экономический механизм, регион.

KIRISH

Iste'mol va ishlab chiqarishning muayyan o'zgarishlarga uchrab, kishilarda transport-logistika xizmatlaridan foydalanish talabi oshayotgan bir vaqtda, bunday turdagi xizmatlarni ko'rsatuvchilar faoliyatini muvofiqlashtirish, tartibga solish, nazorat qilish, muammolarni bartaraf qilish va rag'batlantirish kabi masalalar ham yuzaga chiqa boshlaydi. Bu esa, o'z navbatida, davlat darajasida mazkur subyektlarning faoliyatini tartibga solishda zaruriy mexanizm bo'lishini va uni doimiy asosda takomillashtirib turishni talab etadi. Mazkur ishda ana shu mexanizmning zarurati, tuzilishi va takomillashtirilishi haqida so'z boradi.

O'zbekiston Respublikasida transport va logistika sohasidagi masalalarni muvofiqlashtiruvchi bir nechta tashkilotlar mavjud. Bunday tashkilotlar sifatida O'zbekiston Respublikasi Transport Vazirligi, mazkur vazirlik qoshidagi qo'mita, agentlik, markazlar hamda boshqarmalar, Davlat Soliq va Bojxona Qo'mitalari, davlat xizmatlari agentligi va ularning quyi tashkilotlari va joylardagi bo'linmalari kiritiladi.

Transport-logistika xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlar sifatida «O'zbekiston temir yo'llari» AJ, «O'ztemiryo'lkonteyner» AJ, logistik markazlar, ekspeditorlik firmalari, xususiy tadbirkorlar, terminallar va o'zi ishlab chiqargan tovarlarni o'zi yetkazib beruvchi korxonalar ko'rsatiladi. Bu korxonalarning mulkchilik shakli turlicha. Ular joylashgan hududlardagi mavjud infratuzilmaga qarab, u yoki bu transport turidan kengroq foydalanadi.

O'zbekiston Respublikasi dunyo okeaniga to'g'ridan-to'g'ri chiqish imkoniga ega bo'lmagan 29 ta davlatdan biridir. Shu bilan birga, aynan O'zbekiston va Lixtenshteyn ikki karra dunyo okeaniga chiqishda chegaralangan 2 davlat hisoblanadi. Bu esa, o'z navbatida, tashqi savdo munosabatlarida transport xizmatlarining yuqori narx va ko'p vaqt evaziga amalga oshirilishini izohlaydi. Bu borada samarali mexanizmga zarurat katta.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlarining nazariy, uslubiy va tashkiliy masalalari, samaradorlikni oshirish muammolari G. Dantzig[2], J. Ramser[3], Y. V. Lun[4], S. B. Lyovin[5] kabi xorijlik olimlar tomonidan o'rganilgan. Jumladan, transport-logistika sohasini rivojlantirish yuzasidan A. Kisun transport-logistika tizimlari sohasi rivojiga ta'sir etuvchi omillarni guruhlagan[6]. Y.S. Maslov esa transport-logistika tizimlari sohasini boshqarishni raqamli texnologiyalar vositasida tashkil qilishni ko'rsatgan. M.M. Kovalev, A.A. Koroleva va A. A. Dutinalar[7] esa transport-logistika tizimlari rivojlanish amaliyoti va istiqbollari tadqiq etishgan. John Johansen va Jan Stentoft Arlbjurnlar o'z tadqiqot ishlarida logistika va ta'minot zanjiri boshqaruvini kompleks ravishda o'rganish masalasini ko'rib chiqqan.

O'zbekistonda transport-logistika sohasini rivojlantirishning nazariy-uslubiy masalalari R.G. Samatov[8], Yusufxonov[9], D.T. Axmedov[10] kabi tadqiqotchilarning ishlari orqali transport-logistika obyektlari va ularni boshqarish bo'yicha fikr va tavsiyalar berilgan.

Yuqorida keltirilgan olimlarning ilmiy izlanishlarida transport-logistik tizimi samaradorligini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari chuqur tadqiq etilmagan. O'zbekistonda transport-logistika markazlari faoliyati va ularning samaradorligini oshirish yo'llari yetarlicha o'rganilmagan. Shuningdek, transport-logistika tizimi samaradorligi va uning mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri masalalarini tizimli va majmualiy tadqiq qilish zarurati mavjud.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida mintaqada transport-logistika xizmatlarining samaradorligini oshirish mexanizmlariga ta'sir etuvchi omillarning tavsifiy asoslari va rivojlanish masalalari qiyosiy fikrlash, induksiya va deduksiya, shuningdek, abstraksiya usullaridan keng foydalanilgan.

ASOSIY TAHLILLAR VA XULOSALAR

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Mexanizm atamasi faqat iqtisodiyotga tegishli bo'lmagan umumiy atama hisoblanadi. U iqtisodiyotga Leo Gurvits tomonidan kiritilgan bo'lib, iqtisodiy mexanizm nazariyasining asosi bo'lib xizmat qilgan. Keyinchalik Erik Maskin mexanizmlarning dizayni, xususiyatlari va kriteriyalarini ishlab chiqdi. Rodjer Mayersen esa asosiy nazariy postulatlarni qo'llab, nazariyani amaliyotga ko'chirishga xizmat qildi.

Gurvisning fikricha, mexanizm subyekt va markaz o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik bo'lib, u uch bosqichdan iborat. Birinchi bosqichda har bir subyekt markazga xabar yuboradi. Ikkinchi bosqichda markaz olingan xabarlar asosida natijani hisoblaydi. Uchinchi bosqichda esa markaz natijani e'lon qiladi va zaruratga ko'ra amaliyotga joriy qiladi. A.N. Bichkova mexanizmga obyektни harakatga keltiruvchi o'zaro bog'liq elementlar to'plami deb ta'rif bergan. Bunda ham mexanizm elementlardan iborat bir to'plam sifatida qaralgan.

«Iqtisodiy mexanizm» atamasi «mexanizm» atamasiga nisbatan yosh bo'lib, unga nisbatan keng ta'rifni A. Kulman bergan. Uning fikricha, iqtisodiy mexanizmni umumiy ko'rinishda turli iqtisodiy odissalar o'rtasida tabiiy ravishda paydo bo'ladigan zaruriy o'zaro bog'liqlik deb tushunish kerak. Kulman turli iqtisodiy mexanizmlar o'rtasidagi bog'liqlikning asosida iqtisodiy tahlil yotishi kerakligini ta'kidlagan. Iqtisodiy mexanizmlar qonunlar doirasida harakat qiladi.

Zamonaviy iqtisodiy atamalar lug'atida «Iqtisodiy mexanizm – iqtisodiy jarayonlarga ta'sir ko'rsatuvchi, ularni tartibga soluvchi vositalar va metodlar majmuasidir», deb ta'rif berilgan.

Yuqoridagi ta'riflardan kelib chiqqan holda quyidagi ta'rifni beramiz: Iqtisodiy mexanizm bu iqtisodiyotdagi u yoki bu jarayonlarni harakatga keltiruvchi va ishlashini ta'minlovchi o'zaro bog'liq elementlardan iborat murakkab tizimdir.

Endi tashkiliy-iqtisodiy mexanizm tushunchasiga keladigan bo'lsak, bu tushuncha iqtisodiy mexanizmga nisbatan ko'proq amaliy ahamiyatga ega bo'lgan tushunchadir. Bunda iqtisodiy mexanizmning elementlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik qanday yo'lga qo'yilganligi, ularning o'zaro va teskari ta'siri qanday sodir bo'lishi aniq ifodalanadi.

Tashkiliy-iqtisodiy mexanizm bu boshqaruv subyektі ta'sir ko'rsatadigan obyektga oldiga qo'ygan maqsadga erishishi uchun foydalanadigan normativ huquqiy hujjatlar, tashkiliy tuzilma, undovchi motivlar, metodlar, choralar va vositalardan iborat boshqaruv to'plamidir.

Tashkiliy-iqtisodiy mexanizm qanchalik yaxshi va to'g'ri tashkil etilgan bo'lsa, korxonalar, hudud, milliy iqtisodiyot shunchalik yaxshi natijalarga erishadi. Raqobatbardoshlikni oshiradi, aholi iste'molini to'laroq qondirib, ko'proq foyda olishga erishiladi.

Tashkiliy-iqtisodiy mexanizmning qay darajada mukammal tashkil etilganligi mamlakatdagi transport-logistika xizmatlarining sifati, holati va mamlakat YaIM dagi ulushida ham namoyon bo'ladi.

Iqtisodiy mexanizm kabi tashkiliy-iqtisodiy mexanizmni ham mikro, mezo va makro darajalarda ko'rib chiqish mumkin. Mikro darajada transport-ekspeditorlik xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonalar, mezodarajada butun respublika hududida xizmat ko'rsatuvchi «O'zbekiston temir yo'llari» AJ, makro darajada O'zbekiston Respublikasi Transport Vazirligi faoliyatini ko'rish mumkin. Tashkiliy-iqtisodiy mexanizmning zarurligi va ahamiyati haqida olib borilgan ishlarda ko'plab misollar va nazariyalar keltirilgan. Bu fikrlarni inkor etmagan holda, tashkiliy-iqtisodiy mexanizmning ahamiyatini korxonalar faoliyati misolida tushuntirib o'tamiz. Hajmidan qat'iy nazar, korxonalar o'z faoliyati davomida ko'rsatadigan xizmatlari uchun bu xizmatlarni amalga oshirish jarayonining ketma-ketligini tuzib oladi (1-rasm).

Har bir jarayonga bir mutaxassis mas'ul bo'ladi. Bu jarayonlar o'rtasidagi bevosita va bilvosita bog'liqlikka ko'ra, o'sha mutaxassislar bir-biriga bo'ysinib yoki teng darajada javobgarlik tartibida o'zaro munosabatda bo'ladi. Ularning barchasi yakuniy hisobda bir shaxsga, korxonalar rahbariga bo'ysinadi. Ma'suliyati va jarayondagi ishtirokiga ko'ra olingan foydadan o'z ulushini oladi.

Yakuniy natijadan manfaatdorlik har bir jarayon ishtirokchisi uchun sifatli xizmat ko'rsatish asosi bo'lib xizmat qiladi. Korxonalar rahbari nafaqat o'zi, balki, bo'ysinuv tartibiga ko'ra ham o'zidan

quyidagi mutaxassislar uchun jazolash va rag'batlantirish, teng daraja uchun taklif, tavsiyalar va e'tiroz bildirish richaglariga ega bo'lishi kerak.

Mezodarajadagi tashkiliy-iqtisodiy mexanizmga temiryo'l transportida xizmat ko'rsatuvchi operatori «O'zbekistontemiryo'llari» AJni misol qilish mumkin. Korxonalar bilan solishtirganda, katta masshtabga ega ekanligi, butun respublika bo'ylab yoyilganligi bilan farq qiladi. Hududiy bo'linmalaridan tashqari, temir yo'lga xizmat qiluvchi infratuzilmani ham o'z ichiga olganligi bilan ajralib turadi. Korxonalar hajmi kattalashgani sari, tashkiliy tuzilma murakkablashib, bo'g'inlar soni va ular o'rtasidagi aloqani o'rnatish ham qiyinlashadi. Shunga mos ravishda, ko'rsatilayotgan tashish va saqlash xizmatlari ham katta hajmda ko'rsatiladi.

Makrodarajada deyilganda, butun respublika miqyosi transport va logistika munosabatlarini xalqaro va mahalliy darajada tartibga soluvchi tashkiliy-iqtisodiy mexanizm nazarda tutilib, bizning fikrimizcha, 3.3-rasmda ko'rsatilganidek bo'lishi kerak. Bunda yuqori tashkilot sifatida Transport Vazirligi turadi. Vazirlik tarkibida hududiy bo'linmalardan tashqari, yo'l infratuzilmasi, ilmiy tadqiqot, kadrlar tayyorlash bilan bog'liq tarkibiy qismlar mavjud (1-rasm).

1-rasm. Mintaqa transport-logistik korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi

Bu mexanizmning har bir elementi yana elementlarga bo'linadi. Bu tashkiliy-iqtisodiy mexanizm *belgi bilan belgilangan transport-logistika xizmatlari samaradorligini o'lchash va monitoring qilish klaster markazi tashkil etilishi va u markaz byudjet mablag'larini tejash maqsadida Transport va logistikani rivojlantirish muammolarini o'rganish markazining bir bo'limi sifatida tashkil etilishi mumkin. Bu markaz mamlakatda mavjud korxonalar reytingini aniqlaydi va ularni rag'batlantirish mexanizmining bajaruvchisi bo'ladi.

Shunday qilib, transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi bir nechta belgilarga ega:

- subyektlar o'rtasidagi iqtisodiy jarayonni ishga tushirishda vositachilik qiladi;
- darajasidan qat'iy nazar umumiy asosga ega bo'lib, elementlari shu asosda quriladi va faoliyat yuritadi;
- elementlardan iborat tuzilma;
- tartibga solib turiladigan tizim hisoblanib, mexanizm harakatga kelishi uchun uni ishga tushiruvchi, tartibga soluvchi subyektlar kerak.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Transport-logistika xizmatlari samaradorligini o'lchash va monitoring qilish klaster markazini tashkil etishda 2 xil yondashuvni taklif etmoqdamiz.

1. **Yondashuv:** Mavjud muammolarni o'rganish markazini klaster markaziga aylantirib, uning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish. Moliyalashtirish manbalari o'zgarmaydi. Tarkibi va vazifalari qisman o'zgaradi.

2. **Yondashuv:** Mavjud markazning bo'limini qisqartirish hisobiga ilmiy va amaliy izlanishlarga asoslangan holda ish yuritadigan klaster markazini tashkil etish. Moliyalashtirish manbalari Transport va logistikani rivojlantirish jamg'arasi hisobidan amalga oshiriladi.

Hududlarda ham transport, bojxona, sanoat va innovatsion logistik klasterlarni yaratish uchun qulay shart-sharoit yaratish:

1. Hududlar o'rtasidagi kooperatsiyani muvofiqlashtirib turish.

2. Transport-logistika xizmatlari ko'rsatuvchi tadbirkorlik subyektlarining raqobatbardoshligini oshirish.

Mazkur klaster markazi Transport vazirligining mavjud tuzilmasi yordamida hududlarda ham o'z faoliyatiga doir teskari aloqa uchun zarur axborotlarni olishi va kelajakda hududiy klasterning keng yo'lga qo'yilishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. D. Topolšek, K. Čižiūnienė, T. Cvahte Ojsteršek. Defining transport logistics: a literature review and practitioner opinion based approach.

2. Ramser, J. H. (1959). The truck dispatching problem. *Management Science*, 6(1), 80–91.

3. Lai, K.-H.; Ngai, E. W. T.; Cheng, T. C. E. (2004). An empirical study of supply chain performance in transport logistics. *International Journal of Production Economics*, 87(3), 321–331.

4. Lai, K.-H. (2009). Introduction to the special issue on transport logistics and physical distribution. *International Journal of Production Economics*, 122(1), 1–3. Wong, C. W. Y.; Lai, K.-H.; Ngai, E. W. T. (2009b). The role of supplier operational adaptation on the performance of IT-enabled transport logistics under environmental uncertainty. *International Journal of Production Economics*, 122(1), 47–55.

5. Ковалев, М. М.; Королева, А. А.; Дутина, А. А. (2017). Транспортная логистика в Белоруси: состояние, перспективы. Монография. Минск, БГУ, 328 с.

6. Саматов, Р. Г.; Ахмедов, Д. Т.; Юсуфхонов, З. Ю. Перспективы развития эффективности логистики. Ярашова, В. К. Методы повышения эффективности логистики в международных рейтингах.

7. Zokirkhan Yusufkhonov, Malik Ravshanov, Akmal Kamolov, and Elmira Kamalova. Improving the position of the logistics performance index of Uzbekistan. *E3S Web of Conferences*, 264, 05028 (2021).

8. Кодиров, Т. У.; Юсуфхонов, З. Ю.; Ахмедов, Д. Т. (2021). Анализ факторов, влияющих на рейтинг индекса эффективности логистики Республики Узбекистан. *Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences*, 1(6), 245-252.

9. <https://logistika.uz/info/articles/1476>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’kul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>